

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Karjavuv G'olib,
mustaqil izlanuvchisi
Samarqand davlat universiteti
O'zbekiston, Samarqand
karjavuvg'olib@gmail.com

O'ZBEK VA JAHON ADABIYOTIDA MASAL JANRINING O'QITILISHIGA DOIR QARASHLAR TAHLILI

ANNOTATSIYA

Jahon va o'zbek adabiyotshunosligida masal janri badiiyati borasida qator tadqiqotlar yaratilgan. Janrlar kesimida nazariy jihatdan muayyan darajada o'rganilgan. Shuningdek, poetika istilohi nafaqat adabiyotshunoslik, balki falsafa, etika, estetikaning doimiy muammosi sifatida diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ayniqsa, Muhammad Sharif Gulxaniy nasri badiiyati va uning o'zaro qonun-qoidalari borasida shakllangan hamda adabiy iste'moldagi xususiyatlari davrlarning o'zgarishi natijasida muayyan yangi ta'riflarni yuzaga kelishiga imkon tug'dirmoqda. Masalan, Muxtor Xudoyqulov Ivan Krilov masallarini mahorat bilan tarjima qilgan. 80-yillar adabiy dalolatnomasi shuni yuzaga chiqarmoqda. A.Oripov va boshqa-da shoirlar zamonaviy masallar yaratgan. A.Navoiyning "Xamsa" asaridagi masallar ham yuqoridagi fikr-mulohazalarimizni dalolatlaydi. Biroq keyingi yaratilayotgan noan'anaviy masallar ham janrning o'ziga xos tarzda rivoj topayotganidan shahodat beradi. Bu asarlar alohida tadqiqotni talab qiladikim, bu, o'z navbatida, badiiyat mohiyatidagi yozuvchi(shoir) ideali va niyati, maqsad-u maslagi, inson taqdiriga daxldor muhim humfarmo mushohadani hal qilishni taqozolaydi.

Kalit so'zlar: masal, kompozitsiya, yujet, tarixiy janr, o'ziga xoslik.

Karjavuv Golib,
independent researcher
Samarkand State University
Uzbekistan, Samarkand
karjavuvgolib@gmail.com

ANALYSIS OF VIEWS ON THE TEACHING OF THE PARABLE GENRE IN UZBEKISTAN AND WORLD LITERATURE

ABSTRACT

In world and Uzbek literary studies, a number of studies have been conducted on the genre of fables. It has been studied theoretically to a certain extent in the field of genres. Also, the term poetics has been in the spotlight not only as a constant problem of literary studies, but also of philosophy, ethics, and aesthetics. In particular, Muhammad Sharif Gulkhani's prose fiction and its mutual laws and rules have been formed, and its features in literary consumption have allowed certain new definitions to emerge as a result of the change of eras. For example, Mukhtor Khudoykulov skillfully translated Ivan Krylov's fables. The literary record of the 80s reveals this. A. Oripov and other poets created modern parables. The parables in A. Navoi's work "Khamsa" also confirm our above thoughts. However, the non-traditional parables created later also testify to the development of the genre in its own way. These works require separate research, which, in turn, requires the resolution of an important fundamental observation related to the ideal and intention of the writer (poet), the purpose and purpose of the work, and the fate of man.

Keywords: parable, composition, plot, historical genre, originality.

Карджавув Галиб,
независимый исследователь
Самаркандский государственный университет
Узбекистан, Самарканд
karjavuvgolib@gmail.com

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРОБЛЕМНОГО ЖАНРА В УЗБЕКСКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АННОТАЦИЯ

В мировом и узбекском литературоведении проведен ряд исследований искусства жанра притчи. Оно в определенной степени теоретически изучено в области жанров. Также термин поэтика находится в центре внимания как постоянная проблема не только литературоведения, но и философии, этики, эстетики. В частности, особенности прозаического искусства Мухаммада Шарифа Гюльхани и его взаимные законы и правила, а также особенности литературного потребления позволяют в

результате смены времен возникнуть некоторые новые определения. Например, Мухтар Худойкулов мастерски перевел притчи Ивана Крылова. Литературные записи 80-х годов свидетельствуют об этом. А. Орипов и другие поэты создали современные притчи. Притчи из произведения А. Навои «Хамса» также подтверждают наше мнение. Однако создаваемые нетрадиционные притчи еще раз свидетельствуют о развитии жанра по-своему. Эти произведения требуют отдельного исследования, что, в свою очередь, требует разрешения важного наблюдения, связанного с идеалом и замыслом писателя (поэта), целью и судьбой человека в сущности искусства.

Ключевые слова: притча, композиция, сюжет, исторический жанр, своеобразие.

Keyingi yillarda o'zbek adabiyotida masal janri poetikasining mifologik universalligi badiiy sujet hamda kompozisiyaning turli ko'rinishlariga murojaat qilish an'ana tusini olayotgan bir paytda, yangilanayotgan masal janri tabiatida bu muammoning ildizlariga murojaat qilish ko'p uchramoqda. Xususan, birgina tarixiy janrning to'liq badiiy qiymati va bu boradagi zamonaviy masalchilik izlanishlari timsolida jiddiy tekshirish, uni yondosh sohalar bilan omuxta o'zrganish hamisha ishonchni oqlaydi. **Masal** tabiatida o'sib-o'zgarib borayotgan badiiyat qonuniyatlari hali misli ko'rilmagan sintezlashuvni yuzaga chiqishiga zamin hozirlamoqda. Badiiy masal yunon madaniyatidan ibtidolanib, uni makon va zamon tushunchasi negizida tahlil qilish modifikasion birliklar yig'indisini kashf qilishga imkon sharoit tug'diradi. Shunday ekan, har qanday janr shakl plstatik o'zgaruvchanligini inobatga olsak, uning davrlar osha sayqallanib borishiga shak-shubha yo'q. Binobarin, masal poetikasi bilan mufassal shug'ullanganish XX asr boshlarida jadidlar boshlab bergan Fitrat adabiyotshunoslik qo'llanmalarida va keyingi davr adabiyotshunoslari izlanishlarida, boshqa-da olimlar tadqiqotlarida mushtarak va o'ziga xosliklar ega ekanligi oydinlashadi. **Masal** – muallifning ilk jumlasidan to, o'zini o'rab turgan olam va odam munosabatlari tig'izligida yashayotganligini e'tirof etishga yo'l beradi. Bu bilan bir qatorda inson ruhiyatini qayta kashf qilishga yetaklaydi. Aynan ushbu jihat badiiy talqinning mifologik universalizmini kashf etishga yo'l ochadi.

Gulxaniyning “Zarbulmasal” asari XX asrning 80-yillaridayoq rus sharqshunoslarining e'tiborini o'ziga tortdi, 1890-yillarda Qozon universiteti bosmaxonasida nashr etildi va rus tiliga tarjima qilindi. U 1951-yilda M.Sale tomonidan yana bir bor rus tiliga tarjima qilinib, nashr etildi.

Asarning muqaddima qismida u Umarxonning amri bilan, istagi bilan yozilganligi aytiladi. Adabiyotga xomiy bu shaxs xalq orasida keng tarqalgan xalq maqollarini to'plab, kitob holiga keltirish lozimligini aytadi hamda Gulxaniyni shu nozik xizmatga loyiq deb topadi.

Zarbulmasal so'zi arabcha “zarb” va “masal” so'zlaridan iborat bo'lib, adabiy atama sifatida masal, maqol, matal keltirib so'zlamolikni anglatadi.

Fors-tojik adabiyotida Ubayd Zokoni, XIX asr o'zbek adabiyotida Nozil Ho'jandiy, Sulaymonqul Rojiy kabilar maqollar keltirib, "Zarbulmasal" nomlari bilan asarlar yaratganlar. Gulxaniyning "Zarbulmasal"i qator o'ziga xos xususiyatlarga ega majoziy asardir. "Zarbulmasal" sujeti hikoyachilik asosiga qurilganligi bilan o'zbek adabiyotidagi Rabg'uziy, Navoiy va Xoja qissa, hikoyatlariga, undagi majoziylik, qushlar, xayvonlar tilidan so'zlash, pandnomalik xususiyati jihatidan esa Sharq adabiyotida keng tarqalgan "Kalila va Dimna" asariga yaqinlashadi.

"Zarbulmasal" majoz asosiga qurilgan qissa bo'lib, unda turmush voqea-hodisalari, turli ijtimoiy toifaga mansub kishilarning fe'l-atvorlari, bir-biriga munosabatlari qushlar, xayvonlar tilida "masal chida masal" usulida bayon qilinadi. Unda murakkab qatlamli majozga duch kelamiz. Odam obrazlari o'rnida qushlarning harakatda bo'lishi birinchi majoz bo'lsa, ular tilidan Xolboki misgar, Yodgor po'stindo'z singari kishilarning, tuya, chayon, sangpush (toshbaqa) singari xayvon timsollarining har xil naql, rivoyatlar keltirib so'z yuritishi ikkinchi majoz, bu timsollar nutqida keltirilgan ifodaning ko'chma ma'nolari yana bir majoz, majoz ichida majozdir.

Jahon ilmiy-nazariy tafakkurining o'tgan asrdagi rivojlanish bosqichlaridagi qarashlar bilan birga shakllangan masal poetikasi istilohi bugungi kun nasrida, ya'ni o'zbek adabiyotining ham o'ziga xos ajralmas halqasi ekanligi ma'lum bo'layozdi. Masal badiiyati bir vaqtning o'zida ham syujetga, ham kompozitsiyaga, ham asarning jamiyat hayotida tutgan o'rnini bilan bog'liq ravishda kechayotgani asosiy talqin shakllarida biridir. Shunday ekan, badiiy asar mohiyatida inson ruhiyati akslanar ekan, uni masalnavis ijodiy konsepsiyasidan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni hal etishda o'zining masallari bilan shuhrat qozongan Ezop ijodi ko'plab masalnavislarga katta ta'sir o'tkazgani sir emas. Yangi o'zbek nasri adabiy-nazariy qarashlarga hamohang tarzda matn tarkibi va talqiniga jiddiy e'tibor qaratish muhim masalalar sirasiga kiradi. Masal poetikasi qonuniyatining asosiy vazifasi janr tuzilishi, syujet yangilishini har tomonlama tadqiq qilishdan iborat sistem butunlik hisoblanadi. Binobarin, xilma-xil konsepsiyaviy qarashlar ham yuzaga kelganligi ayni haqiqat.

Istiqloq davri adabiyotshunosligi an'anadan sira uzoqlashmagan holda masalnavis ijodkor olam va odam taqdirini ramziy-metaforik talqin negizida qayta kashf qilish holatlari uchrab turganligi tayin. Milliy nasrimizda masal asoschisi folkorda hamda Navoiy, Gulxaniy, Hamzaning hikoyat va rivoyatlarida o'ziga xos tarzda yuzaga chiqqan. Biz ob'ektimizga tanlagan Ezop, hamda Gulhaniy, I.Krilov hamda o'zbek zamonaviy masalnavislari 60-70 yillardan keyingi davrni o'z ichiga qamraydi. Masalnavis Muxtor Xudoyqulov G'arb-u Sharq an'analari qonidan oziqlangan, yangi turmush haqiqatini aks ettirishga qartilgan qanchadan-qancha masallar hayotimizdan chuqur o'rin oldi. Shu boisdan, ilmiy muammoni har tomonlama qiyosiy-tipologik tarzda anqlash, mavjud kamchiliklarni asoslash hamda dalolatlash mavzu dolzarbligi va zaruratini belgilaydi.

Masal poetikasi bilan mufassal shug'ullanishni XX asr boshlarida jadidlar boshlab bergan. Fitrat adabiyotshunoslik qo'llanmalarida va keyingi davr adabiyotshunoslari izlanishlarida, boshqa-da olimlar tadqiqotlarida mushtarak va o'ziga xosliklarga ega ekanligi oydinlashadi. Masal – muallifning ilk jumlasidan to, o'zini o'rab turgan olam va odam munosabatlari tig'izligida yashayotganligini e'tirof etishga yo'l beradi. Bu bilan bir qatorda inson ruhiyatini qayta kashf qilishga yetaklaydi. Aynan ushbu jihat badiiy talqinning mifologik universalizmini kashf etishga yo'l ochadi.

Jahon ilmiy-nazariy tafakkurining o'tgan asrdagi rivojlanish bosqichlaridagi qarashlar bilan birga shakllangan masal poetikasi istilohi bugungi kun nasrida, ya'ni o'zbek adabiyotining ham o'ziga xos ajralmas halqasi ekanligi ma'lum bo'layozdi. Masal badiiyati bir vaqtning o'zida ham syujetga, ham kompozitsiyaga, ham asarning jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq ravishda kechayotgani asosiy talqin shakllarida biridir. Shunday ekan, badiiy asar mohiyatida inson ruhiyati akslanar ekan, uni masalnavis ijodiy konsepsiyasidan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni hal etishda o'zining masallari bilan shuhrat qozongan Ezop ijodi ko'plab masalnavislarga katta ta'sir o'tkazgani sir emas. Yangi o'zbek nasri adabiy-nazariy qarashlarga hamohang tarzda matn tarkibi va talqiniga jiddiy e'tibor qaratish muhim masalalar sirasiga kiradi. Masal poetikasi qonuniyatining asosiy vazifasi janr tuzilishi, syujet yangilanishini har tomonlama tadqiq qilishdan iborat sistem butunlik hisoblanadi. Binobarin, xilma-xil konsepsiyaviy qarashlar ham yuzaga kelganligi ayni haqiqat.

Istiqlol davri adabiyotshunosligi an'anadan sira uzoqlashmagan holda masalnavis ijodkor olam va odam taqdirini ramziy-metaforik talqin negizida qayta kashf qilish holatlari uchrab turganligi tayin. Milliy nasrimizda masal asoschisi folkorda hamda Navoiy, Gulxaniy, Hamzaning hikoyat va rivoyatlarida o'ziga xos tarzda yuzaga chiqqan. Biz maqolamizda Ezop, hamda Gulhaniy, I.Krilov hamda o'zbek zamonaviy masalnavislari 60-70 yillardan keyingi davrni o'z ichiga qamraydi. Masalnavis Muxtor Xudoyqulov G'arb-u Sharq an'analari qonidan oziqlangan, yangi turmush haqiqatini aks ettirishga qaratilgan qanchadan-qancha masallar hayotimizdan chuqur o'rin oldi. Shu boisdan, ilmiy muammoni har tomonlama qiyosiy-tipologik tarzda aniqlash, mavjud kamchiliklarni asoslash hamda dalolatlash mavzu dolzarbligi va zaruratini belgilaydi.

Jahon va o'zbek adabiyotshunosligida masal janri badiiyati borasida qator tadqiqotlar yaratilgan. Janrlar kesimida nazariy jihatdan muayyan darajada o'rganilgan. Shuningdek, poetika istilohi nafaqat adabiyotshunoslik, balki falsafa, etika, estetikaning doimiy muammosi sifatida diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ayniqsa, Muhammad Sharif Gulxaniy nasri badiiyati va uning o'zaro qonun-qoidalar borasida shakllangan hamda adabiy iste'moldagi xususiyatlari davrlarning o'zgarishi natijasida muayyan yangi ta'riflarni yuzaga kelishiga imkon tug'dirmoqda. Masalan, Muxtor Xudoyqulov Ivan Krilov masallarini mahorat bilan tarjima qilgan. 80-yillar adabiy dalolatnomasi shuni yuzaga

chiqarmoqda. A.Oripov va boshqa-da shoirlar zamonaviy masallar yaratgan. A.Navoiyning “Xamsa” asaridagi masallar ham yuqoridagi fikr-mulohazalarimizni dalolatlaydi. Biroq keyingi yaratilayotgan noan’anaviy masallar ham janrning o‘ziga xos tarzda rivoj topayotganidan shahodat beradi. Bu asarlar alohida tadqiqotni talab qiladikim, bu, o‘z navbatida, badiiyat mohiyatidagi yozuvchi(shoir) ideali va niyati, maqsad-u maslagi, inson taqdiriga daxldor muhim humfarmo mushohadani hal qilishni taqozolaydi.

Antik adabiyot zamonidan, Ezopdan to shu bugunga qadar masalnavislik an’anasining tarixiy-estetik tafakkur salmog‘ining ijtimoiy, falsafiy, psixologik, poetik omillarini tahlil va tadqiq qilish natijasida chiqarilgan ilmiy-nazariy xulosalar adabiyotshunoslik uchun yangidan-yangi tushunchalar berishi, adabiyotda masalchilik tarixi, masal nazariyasi kabi sohalarning yaratilishida, darslik va o‘quv qo‘llanmalarining mukammalashuviga xizmat qiladi. Shu ma’noda, “Yangi O‘zbekiston”ning strategik va istiqbolli rejaları zamon bilan hamnafas o‘quvchi dunyoqarashiga to‘laligicha ma’naviy-ma’rifiy bilimlarni singdrishida muhim manba bo‘lishi aniqlangan.

Masal janri badiiyati tarixiy va nazariy aspektlarda talqin qilinib, qiyosiy-tarixiy, madaniy-tarixiy, qiyosiy-tipologik, biografik, psixologik, psixoanalitik, struktural tahlil usullaridan foydalanilganligi, janr ichki tashqi rivojlanish o‘zanlarining milliy badiiy tafakkur zamirida yuzaga kelishi, syujet va kompozision yaxlitlik, masal janri badiiyati, jahon hamda o‘zbek adabiyotshunosligidagi ilg‘or ilmiy-nazariy qarashlar bilan sug‘orilganligi, shakliy-uslubiy izlanishlarni baholash barobarida A.Navoiy, Gulxaniy va zamonaviy masalnavislar ijodiy dunyosini qayta kashf qilish, ular yashayotgan davr nafasini qayta idroklash negizida umumlashmalar chiqarilganligi bilan belgilanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, masal janri badiiyati tarixiy va nazariy aspektlarda talqin qilinib, qiyosiy-tarixiy, madaniy-tarixiy, qiyosiy-tipologik, biografik, psixologik, psixoanalitik, struktural tahlil usullaridan foydalanilganligi, janr ichki tashqi rivojlanish o‘zanlarining milliy badiiy tafakkur zamirida yuzaga kelishi, syujet va kompozision yaxlitlik, masal janri badiiyati, jahon hamda o‘zbek adabiyotshunosligidagi ilg‘or ilmiy-nazariy qarashlar bilan sug‘orilganligi, shakliy-uslubiy izlanishlarni baholash barobarida A.Navoiy, Gulxaniy va zamonaviy masalnavislar ijodiy dunyosini qayta kashf qilish, ular yashayotgan davr nafasini qayta idroklash negizida umumlashmalar chiqarilganligi bilan belgilanadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Abdullaeva Q., Safarova R. va b. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. Boshlang'ich ta'limi, 6-son. -T.: - 1998. - B. 9-6.
2. Ahmedov S. va boshq. Adabiyot. 5-sinf uchun darslik. – Toshkent: “Sharq”, 2014. – 174.
3. “Bir qalpoq oltin”. “Cho'lpon” nashriyoti, Toshkent, 1995 y.
4. www.ziyonet.uz
5. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
6. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools // www. auris-verlag. de. – 2017.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics // Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes.